

УДК 336.22:354(470)

DOI

АНАЛИЗ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА В КОНТЕКСТЕ ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МЕХЕДОВА Т.Н.,
канд. гос. упр., доцент,
доцент кафедры учета и аудита
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

СЕМЕРОВА А.В.,
студентка ОП «Бакалавриат»
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Налоги являются основной статьей бюджетов всех уровней. В статье рассмотрена структура доходов Федерального бюджета РФ, проанализированы поступления по уровням бюджета и по видам налогов, определена роль прямых и косвенных налогов в бюджетах различных уровней.

Ключевые слова: налоги, доходы, анализ, федеральный бюджет, консолидированный бюджет, бюджетная система, прямые и косвенные налоги.

ANALYSIS OF TAX REVENUES OF THE BUDGET IN THE CONTEXT OF THE MAIN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE TAX SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION

MEKHEDOVA T.N.,
cand. state manager, associate professor, associate
professor of the Department of Accounting and
Audit
SEI HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

SEMEROVA A.V.,
student of EP «Bachelor»
SEI HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

Taxes are the main item in the budgets of all levels. The article considers the structure of revenues of the Federal budget of the Russian Federation, analyzes revenues by budget levels and types of taxes, determines the role of direct and indirect taxes in the budgets of various levels.

Keywords: taxes, revenues, analysis, federal budget, consolidated budget, budget system, direct and indirect taxes

Постановка задачи. Своевременное и полное формирование доходов бюджета, определяющее место в составе которых принадлежит налоговым поступлениям, приобретает особенно важное значение в контексте обеспечения финансирования задач и функций, осуществляемых органами государственной власти и местного самоуправления. Роль налогов и сборов в наполнении бюджетов определяется одновременно нормами налогового и бюджетного законодательства. Понимание состава и динамики налоговых поступлений бюджетов всех уровней чрезвычайно важно в контексте их анализа и планирования, выявления резервов роста, принятия выводов о направлениях реформирования налогов и пересмотра нормативов распределения средств между бюджетами.

На фоне действующих экономических санкций в отношении Российской Федерации, обособленности от внешнего рынка особенно необходим тщательный анализ налоговых поступлений для обеспечения финансово-экономической стабильности в стране.

Актуальность. Налоговые поступления являются основным источником доходной части федерального бюджета и эффективным инструментом государственного регулирования социально-экономических отношений. От величины налоговых доходов зависит возможность государства эффективно выполнять возложенные на него функции, а именно, обеспечение обороноспособности, внутреннего порядка и социальное обеспечение населения.

Анализ последних исследований и публикаций. Налоговая система является важнейшим регулятором экономических отношений. Различные аспекты данной темы получили достаточно серьезную разработку в трудах отечественных и зарубежных ученых: Ф.С. Агузарова [1], Я.О. Брюханова [2], Н.З. Зотикова, М.В. Львовой [3], М.Е. Косова, Я.Я. Ивановой [4], В.М. Мишустина [5] и др.

Ежегодно в Налоговый Кодекс Российской Федерации внедряют различные корректировки. Такие изменения могут происходить из-за постоянно меняющегося количества налогов и сборов с различными ставками налогообложения, а также постоянные изменения, происходящие в законодательстве о доходах и сборах и методологии введения бухгалтерской отчетности. Поэтому вопросы, касающиеся анализа системы налогов и сборов, требуют дальнейшего исследования.

Цель статьи. Целью исследования является анализ налоговых доходов бюджета Российской Федерации.

Изложение основного материала исследования. Для выполнения своих функций государство должно располагать определенными средствами, которые будут направляться на решение важнейших социально-экономических задач.

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации доходы государства могут формироваться за счет налоговых поступлений, неналоговых поступлений, безвозмездных поступлений, получаемых государственными органами со стороны иностранных государств, от физических и юридических лиц, от других государственных органов, международных организаций и Правительств иностранных государств [6].

Рассмотрев структуру доходов федерального бюджета за 2008-2020 гг. (табл. 1.), можно сделать вывод, что наибольшую часть доходов в 2008-2020 гг. составляли поступления, полученные путем сбора налогов, исключением стал 2009 г., где неналоговые сборы превысили налоговые. Безвозмездные поступления в основном составляли с 2008 по 2020 г. не более 1%, кроме 2015 и 2016 гг., где их доля составила соответственно 1,91 и 1,13%.

Таблица 1

**Структура доходов Федерального бюджета РФ
за 2008-2020 гг.**

Год	Налоговые поступления, %	Неналоговые поступления, %	Безвозмездные поступления, %
2008	50,95	49,04	0,01
2009	46,15	53,76	0,08
2010	53,00	47,00	0,00
2011	52,65	47,09	0,26
2012	53,31	46,19	0,50
2013	54,25	45,35	0,39
2014	54,58	44,66	0,77
2015	62,89	35,20	1,91
2016	64,89	33,98	1,13
2017	73,37	26,35	0,27
2018	72,85	26,87	0,27
2019	76,10	23,75	0,15
2020	73,48	26,30	0,22

Налоговая система РФ строится по территориальному принципу и состоит из трех уровней в зависимости от уровня управления процессом налогообложения: федеральный (на уровне РФ), региональный (на уровне республик в составе РФ, краев, областей, городов федерального значения) и местный (на уровне муниципальных образований). Виды налогов в зависимости от уровня управления представлены в табл. 2 [7].

Таблица 2

Классификация налогов по уровню бюджета

Федеральные	Региональные	Местные
Налог на добавленную стоимость (НДС)	Налог на имущество организаций	Земельный налог
Акцизы	Налог на игорный бизнес	Налог на имущество физических лиц
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)	Транспортный налог	Торговый сбор
Налог на прибыль организаций		
Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ)		
Водный налог		
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов		
Государственная пошлина		
Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья		

Следует отметить, что налоговые доходы имеют сложную структуру распределения по бюджетам. Так, НДС во всем своем объеме начисляется в федеральный бюджет.

НДФЛ, являясь федеральным налогом, в федеральный бюджет не зачисляется, а поступает по нормативу 15% в местный бюджет и 85% в бюджеты субъектов РФ.

Налог на прибыль организаций, имеющий налоговую ставку в размере 20 %, частично начисляется в федеральный бюджет (3 % от суммы налога) и частично в бюджеты субъектов Российской Федерации (17 %).

Главным источником финансирования расходных обязательств Российской Федерации, основой функционирования и развития экономики государства, инструментом регулирования макроэкономических диспропорций являются средства федерального бюджета. Особенность федерального бюджета заключается в том, что его важнейшей составляющей являются нефтегазовые доходы, поэтому существует высокая зависимость доходной части от цен на природные ресурсы [8, с.2].

Свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составляет консолидированный бюджет. Данные о поступлениях по видам налогов в консолидированный бюджет РФ за 2018-2020 годы представлены на рис. 1.

Рис. 1. Поступления налогов по уровням бюджета за 2018-2020 гг., млрд. руб.

В консолидированный бюджет РФ за 2020 год поступило 21013,9 млрд рублей, что на 92,4% меньше 2019 года, а в 2018 году поступление доходов составило 36916,9 млрд рублей;

в федеральный бюджет: 10978,5 млрд рублей (минус 87,1%), в 2018 г. – 19454,9 млрд руб.;

в консолидированные бюджеты субъектов РФ: 10035,4 млрд рублей (минус 99,1%), а в 2018 г. – 12392,45 млрд руб.

Достичь таких результатов, несмотря на сложный в экономическом плане год, удалось, в первую очередь, благодаря аналитическим инструментам и системам контроля налоговых органов.

Одна из основополагающих идей при формировании российской системы налогообложения состояла в том, что прямые налоги будут играть роль экономического регулятора, а косвенные выполнять фискальную функцию. Рассмотрим, какие тенденции в соотношении прямых и косвенных налогов характеризуют современное развитие налоговой системы.

Если рассматривать налоговую систему РФ, то прямые налоги охватывают все три уровня управления – федеральный, региональный и местный. Однако несмотря на то, что количество видов прямых налогов в РФ больше, чем косвенных (НДС, акцизы), существует высокий риск снижения объемов налоговых поступлений в бюджет от прямых налогов.

Поступления по видам налогов в консолидированный бюджет РФ за 2019-2020 гг. представлены в табл. 3 [9].

Таблица 3

Поступления по видам налогов в консолидированный бюджет РФ за 2018-2020 гг., млрд. руб.

Показатель	Годы		
	2018	2019	2020
Прямые налоги	13166,04	15955,5	13581,5
НДФЛ	2976,4	3955,2	4251,9
Налог на прибыль	3211,24	4543,1	4018,1
НДПИ	6059,3	6106,4	3953,6
Имущественные налоги	919,1	1350,8	1357,9
Косвенные налоги	5469,3	5535,3	6101,8
Акцизы	1214,7	1277,5	1833,2
НДС	4254,6	4257,8	4268,6

Представленные данные являются основанием для ряда выводов. В 2019 г. наблюдается значительный рост поступлений по НДФЛ – прирост составил 32,9% и налогу на прибыль – прирост составил 41,5%. Рост поступлений от НДС был незначительным и составил 1,69%. По косвенным налогам увеличение было незначительным.

В 2020 г. поступление по прямым налогам в целом снизилось за счет значительного снижения поступлений от НДС – на 35 % и налога на прибыль на 12%. Рост НДФЛ был незначительным – на 7,5%, что не оказало существенного влияния на общий итог.

Основной источник поступлений по-прежнему связан с нефтегазовой отраслью. Исходя из общей картины структуры прямых налогов в консолидированном бюджете РФ, основным налогом, формирующим данный уровень бюджета, выступает налог на добычу полезных ископаемых. Даже при политике уменьшения зависимости бюджета от нефтегазовых доходов, все равно наблюдается тенденция увеличения доли НДС в структуре консолидированного бюджета.

Представленные статистические данные отражают положительную тенденцию поступления прямых налогов в бюджеты РФ и регионов. Существенными преимуществами прямого налогообложения над косвенным являются:

- достаточная прозрачность налогообложения, когда величина налогов непосредственно зависит от финансовых результатов деятельности налогоплательщика;
- точность оценки дохода бюджета;
- низкие издержки взимания.

Определить, насколько значимы налоговые поступления для доходов бюджета, можно сравнив все доходы с налоговыми доходами. Для более полноценных выводов следует провести анализ основных источников налоговых поступлений по годам (табл. 4).

Выполнив анализ налоговых доходов федерального бюджета и проведя сравнение со всеми доходами по годам, можно сделать вывод о том, что доля налоговых доходов в федеральном бюджете является наибольшей. При этом с течением времени (2017-2020 гг.) доля налоговых доходов в структуре всех доходов федерального бюджета постепенно растет, с 73% в 2017 г. до 80% в 2020 г. Рост

доли налоговых поступлений растет совместно с общими доходами бюджета, а не за счет сокращения других источников, что говорит о росте влияния налогов на доходную часть федерального бюджета.

Таблица 4

Доля наиболее крупных источников налоговых доходов
федерального бюджета [10]

Налоговые доходы	Годы							
	2017	Уд. вес, %	2018	Уд. вес, %	2019	Уд. вес, %	2020	Уд. вес, %
Всего доходов	14 720,3	100	15 257,8	100	19 969,3	100	15 767,7	100
НДС	5 089,5	35	5 624,9	36,8	6 899,7	35	7 492,4	36,8
НДПИ	3 879,8	26,4	3 547,5	23,2	6 059,3	30	5 979,3	29,3
Налог на прибыль	725,0	5	806,1	5,3	960,3	4,8	1 210,3	6
Акцизы	978,4	6,7	1 054,0	6,9	1 068,3	5,4	1 085,7	5,3
% от всех доходов бюджета		73,1		72,2		75,2		77,4

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Таким образом, налоговые доходы бюджетов различных уровней составляют наибольшую часть поступающих средств. Собираемые государством налоги выполняют как расходные общественные задачи, так и являются важнейшим элементом в экономической политике государства.

Для экономического подъема страны необходимо обеспечить динамичное поступление налогов и сборов в бюджетную систему Российской Федерации. Основными источниками увеличения доходной части может стать упрощение процедур исчисления и уплаты отдельных видов налогов.

Список использованных источников

1. Агузарова Ф.С. Федеральные налоги и сборы Российской Федерации: проблемы и перспективы развития / Ф.С. Агузарова // Вопросы управления. – 2016. – № 4. – С. 92-99.

2. Брюханов Я.О. Налоги как основной источник доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации / Я.О. Брюханов // Инновационная наука. – 2021. – № 3. – С. 1-4.

3. Зотиков Н.З. Прямые и косвенные налоги, их роль в формировании доходов бюджетов различных уровней / Н.З. Зотиков, М.В. Львова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/pryamyie-i-kosvennyie-nalogi-ih-rol-v-formirovanii-dohodov-byudzhetrov-razlichnyh-urovney/viewer>

4. Косов М.Е. Особенности формирования федерального бюджета в современных экономических условиях / М.Е. Косов, Я.Я. Иванова // Экономика и предпринимательство. – 2017. – № 8-3 (85-3). – С. 32-38.

5. Мишустин В.М. Факторы роста налоговых доходов: макроэкономический подход / В.М. Мишустин // Экономическая политика. – 2016. – Т. 11. – № 5. – С. 8-27.

6. Бюджетный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (в ред. от 14.03.2022) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/

7. Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671

8. Зотиков Н.З. Особенности формирования доходов федерального бюджета / Н.З. Зотиков, М.В. Львова, О.И. Арланова // Вестник Евразийской науки. – 2019. – № 1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://esj.today/PDF/12ECVN119.pdf> (доступ свободный).

9. Отчет о поступлении налогов и сборов в консолидированный бюджет Российской Федерации по основным видам экономической деятельности за 2020 год [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.nalog.ru/rn01/related_activities/statistics_and_analytics/forms/9648559/

10. Доходы федерального бюджета в 2019-2021 гг. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_308390/8e2dd0994342861d9616fc6cb51fd401f8b41f9e/